

O Inconsciente é um Radar: A Psicologia por Trás das Revelações Espirituais

Por Douglas Manoel

10.5281/zenodo.15768643

Há séculos o ser humano se fascina com relatos de revelações espirituais, pressentimentos e intuições inexplicáveis. Frases como “não tinha como saber” ou “foi um milagre” são comuns em ambientes religiosos, especialmente quando, diante de uma orientação espiritual, alguém descobre uma grave doença ou evita um grande perigo.

Mas será mesmo que “não havia como saber”? Ou será que nossa mente capta muito mais informações do que conseguimos perceber conscientemente? A Parapsicologia hoje amplia a compreensão desses fatos, mostrando que o inconsciente humano funciona como um verdadeiro radar de sinais sutis.

Os Sentidos e o Inconsciente: Muito Além da Consciência

Sabemos que nossos cinco sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) são canais que nos conectam ao mundo. O que muitas vezes ignoramos é que eles captam uma quantidade gigantesca de estímulos que simplesmente não chegam à nossa consciência.

A mente consciente só consegue processar uma fração mínima da informação disponíveis, todo o restante é armazenado e processado pelo inconsciente, uma estrutura mental poderosa, responsável por perceber padrões, analisar sinais e, em muitos casos, proteger a nós e aos mais próximos de algum dano iminente.¹

Esse funcionamento silencioso do inconsciente explica, por exemplo, o motivo pelo qual temos certos pressentimentos ou sentimentos “sem motivo aparente”. A informação está lá, captada pelos sentidos, mas não verbalizada.

Chamamos dentro da Parapsicologia de PANTOMINESIA a capacidade que a mente tem de gravar, mesmo sem percepção consciente, todo tipo de informação sensorial, podendo acessá-la em estados alterados como o transe hipnótico ou natural (a saber

¹ **BANDLER, Richard; GRINDER, John.** *Trance-formations: a estrutura da hipnose.* Tradução de Vera Regina Canetti. São Paulo: Summus, 1985. Cap. 3 – Experiência sensorial e indução hipnótica.

“Panto” (παντο) – significa “tudo” ou “todo”; “Mnésia” (μνήσια) – deriva de “mnémē” (μνήμη), que significa “memória”, ou seja “A memória de tudo).²

O Corpo Fala: Como os Sinais Físicos São Interpretados

O corpo humano é uma fonte permanente de sinais. Pequenas alterações na cor da pele, nos movimentos, na respiração, no cheiro, na tensão muscular ou na voz revelam estados internos que nem sempre são percebidos pela própria pessoa.

O inconsciente de um observador pode captar essas alterações de maneira automática e involuntária. Em estados comuns de vigília, essa captação pode passar despercebida; mas em estados de relaxamento profundo, transe ou oração, o inconsciente pode “transbordar”, trazendo essas percepções à tona em forma de intuições, sonhos ou até mesmo no que chamam de revelações espirituais.³

Esse fenômeno é particularmente evidente em contextos religiosos, como no Espiritismo ou na Quimbanda, onde médiuns entram em estados alterados de consciência (rebaixamento do fator crítico) e, aparentemente, transmitem mensagens espirituais cheias de precisão e significado.

Quando o Além Fala: O Caso do Médiun e a Consulta Espiritual

Um exemplo corriqueiro é o relato de um médium que, incorporando uma entidade espiritual, aconselha uma mulher: “Procure os homens de branco, ou a coisa vai ficar feia”. A mulher, interpretando essa expressão (comum em ambientes espiritualistas) decide realizar exames de saúde. Para sua surpresa, descobre uma doença grave, que desconhecia.

Para muitos, trata-se de uma intervenção espiritual direta, mas temos uma frase famosa dentro da Parapsicologia: “Não se explica por mais aquilo que pode ser explicado por menos”,⁴ então com muita tranquilidade nós podemos explicar por “menos”. O inconsciente do médium captou, de forma sutil, sinais fisiológicos ou comportamentais da mulher: talvez um cheiro diferente, uma palidez, um olhar cansado, uma leve dificuldade respiratória. Em estado de transe, essa percepção inconsciente foi traduzida na linguagem simbólica própria daquele contexto religioso, possibilitando que a

² QUEVEDO, Oscar González. *As forças físicas da mente*. 13. ed. São Paulo: Loyola, 1996. Cap. 4 – A memória total (pantomnésia). p. 113-132.

³ QUEVEDO, Oscar González. *O que é parapsicologia*. 28. ed. São Paulo: Loyola, 2000. Capítulo 4 – “Percepções supranormais”, especialmente o item sobre a percepção extrassensorial inconsciente.

⁴ Frase formulada pelo parapsicólogo prof. Dr. Pe. Oscar G.-Quevedo, fundamentada no princípio de economia de hipóteses da Navalha de Ockham: **SOBER, Elliott** (1994). “Let's Razor Occam's Razor”. In: Knowles, Dudley. *Explanation and Its Limits*. [S.l.]: Cambridge University Press. pp. 73–93.

mensagem emergisse e fosse compreendida pela consulente. mas vamos explicar ainda melhor.

O Exemplo dos Cães Farejadores: O Natural que parece Sobrenatural

Em diversas pesquisas científicas, cães treinados demonstraram ser capazes de identificar doenças graves, como câncer, diabetes ou crises epiléticas iminentes, apenas pelo olfato. Antes mesmo que qualquer exame médico detecte o problema, o cão consegue sinalizar ao seu treinador ou dono.⁵

Ninguém chama esse fenômeno de “milagre”, mas todos reconhecem a impressionante capacidade sensorial desses animais.

O paralelo é inevitável: se cães podem perceber, por meio do olfato, alterações químicas no corpo humano, por que não admitir que, mesmo sem perceber conscientemente, nós também captamos sinais corporais de outras pessoas?

O inconsciente humano pode detectar informações vitais, processá-las silenciosamente e, em contextos propícios, expressá-las de forma simbólica ou intuitiva.

Entre Milagre e Ciência: Um Chamado à Reflexão

Diante desses fatos, a pergunta que surge não é se o fenômeno espiritual é verdadeiro ou falso, mas de que maneira ele se manifesta e como podemos compreendê-lo melhor.

A Parapsicologia propõe que os fenômenos tradicionalmente considerados sobrenaturais podem ter raízes naturais, ligadas à incrível capacidade da mente humana de captar e processar sinais que fogem à percepção consciente.

Aquilo que muitos chamam de milagre pode, na verdade, ser a expressão profunda de um inconsciente sintonizado com o corpo e o ambiente.

Compreender isso é reconhecer a existência do fenômeno, mas olhar com olhos aguçados as suas causas. Reconhecer a complexidade humana que traz para nós um imenso leque de fenomenologias.

Assim, o VERDADEIRO MILAGRE pode ser atestado pela ciência quando passados pelo seu crivo, afinal esta é uma das vocações da verdadeira Parapsicologia, atestar o verdadeiro milagre.⁶

⁵ MCCULLOCH, Michael et al. Diagnostic accuracy of canine scent detection in early- and late-stage lung and breast cancers. *Integrative Cancer Therapies*, v. 5, n. 1, p. 30-39, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1177/1534735405285096>

⁶ QUEVEDO, Oscar González. *Milagres: A ciência confirma a fé*. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2000. Cap. 1 – O verdadeiro milagre à luz da ciência.